

2. Вироби з обсидіану за станом збереженості поверхні були розділені на кілька груп (А, В, С, D). Артефакти з андезиту, кварциту, кременю, сланцю та іншої сировини були проаналізовані окремо (в межах колекцій кожного пункту).
3. Наявність в рокозовських комплексах повного спектру продуктів розщеплення дозволило більш-менш детально проаналізувати колекції. З іншого боку невелика кількість знарядь праці, а в кількох групах взагалі їх відсутність, ускладнило типологічну і, як наслідок, культурну інтерпретацію матеріалу.
4. Техніко-типологічний аналіз показав що на рокозовських місцезнаходженнях присутні артефакти, які відносяться до раннього, середнього та пізнього палеоліту.
5. В результаті досліджень також з'ясувалось, що на кількох пунктах в межах однієї хронологічної групи були присутні артефакти різних індустрій, що підтверджує думку про існування в один час на цій території носіїв різних культурних традицій. Наприклад, в групі В (середній палеоліт) представлені левалузька, з двобічною обробкою та індустрія з пластинчатим компонентом.
6. Аналогією для рокозовських комплексів в Закарпатті є матеріали багат шарової стратифікованої стоянки Королево, але на відміну від неї в Рокосово геологічні відклади сильно пошкоджені ерозійними процесами. В результаті чого рокозовська колекція дійшла до нашого часу у вигляді підйомного матеріалу, що, звичайно, обмежує її значимість у вивченні палеоліту регіону.

Л.Л. Залізняк (Київ)

Періодизація верхнього палеоліту України

Короткий нарис періодизації верхнього палеоліту України є спробою підведення підсумку сторічним зусиллям кількох поколінь українських вчених в зазначеній галузі палеолітознавства.

Пізній або верхній палеоліт (далі ВП) – доба людини розумної (*Homo sapiens*) у прильодовиковій Європі. Розпочалася близько 40 тис. років тому (далі трт) з приходом у Європу з Близького Сходу людини сучасного типу і закінчилася разом з кінцем льодовикової епохи 10 трт. Поява в прильодовиковій Європі нової, більш біологічно і соціально розвинутої форми гомінід, а саме людини сучасного типу, збіглася зі справжньою соціальною революцією, яка

супроводжувалася докорінними змінами в матеріальній та духовній культурі первісного населення континенту.

Сучасний стан наших знань дозволяє виділити чотири фази культурно-історичного розвитку ВП України: ранню (40 - 27 трт), середню (27 - 19 трт), пізню (19 – 13,5 трт) та фінальну (13,5 - 10 трт). Періодизація певною мірою корелюється зі стратиграфічною схемою пізньочетвертинних відкладів України Н.П.Герасименко (2004), Ж.М.Матвіїшиної та П.Ф.Гожики, в основі якої лежить схема М.Ф.Веклича.

Рання пора ВП України (40-27 трт) – час співіснування людини розумної та неандертальців. Розпочалася з приходом першої в Європу близько 40 трт і закінчилася з вимиранням других близько 28 трт. Відома під назвою перехідного періоду від середнього до верхнього палеоліту, а також початкового ВП.

Культурні рештки зазвичай пов'язані з верхніми горизонтами витачівських ґрунтів палеогеографічної схеми Н.П.Герасименко. Поряд з першими верхньопалеолітичними технологіями (оріньяк) продовжували розвиток типові мустьєрські (мікок, левалуа мустьє), а також поширилася традиція, що являла собою синтез нових верхньопалеолітичних та старих мустьєрських (селет).

Пізній мікок з двобічними гостроконечниками та скреблами та левалуа-мустьє без таких представлений численними пам'ятками гірського Криму: Заскельна VI, ш. 3, Пролом I, II, Буран-Кая III В та Кабазі II, ш.2, Старосілля, Шайтан-Коба I, IV, Чокурча II, Холодна Балка. Їх пізні дати свідчать, що неандертальці мешкали в Криму ще 30-28 трт, а можливо й пізніше.

Оріньякська індустрія принесена в Європу першими Homo Sapiens. Представлена в Україні стоянками Сюрень I, Зелений хутір, Ворона, які датуються 30-27 трт. До селетського технокомплексу належать пам'ятки України – Стінка, Королеве II, Буран-Кая III С, Міра, Вись, які генетично пов'язують з кримським мікоком і датують 36-27 трт.

Середня фаза ВП (27-19 трт) збіглася з різким похолоданням, заключним етапом якого було максимальне падіння температур у прильодовиковій Європі 20-19 трт. Культурні шари пам'яток зазвичай залягають в лесах бузького горизонту, за (Н.П.Герасименко). У цей час в Україні розвивалася граветська культурна традиція або технокомплекс, а на заключних фазах – пам'ятки пушкарівського типу та епіоріньякські. Особливо численні граветські стоянки Подністров'я та прилеглих територій – Молодова I, V, Кормань IV, Оселівка II, Атаки, Бабин I, Межигірці I, Галич, Троянове 4, Озерове, які по суті є східною

філією гравету Центральної Європи.

Пізно пору ВП (19-13,5 трт) в Україні асоціюють з нижнім і середнім горизонтами причорноморських лесів. Цей час був добою епігравету в прильодовиковій Європі, коли однотипні пам'ятки з дрібними вістрями з притупленим краєм домінували на територіях від Атлантичного узбережжя до басейну Дону. Серед них відомі стоянки України – Кирилівська, Мізин, Межирічі, Добранічівка, Гінці, Амвросіївка, Велика Акаржа, Анетівка II та ін. Важливу роль в генезі епігравету відіграв його попередник гравет.

Фінальний палеоліт (13,5-10 трт) або дріасова доба – заключна фаза палеоліту, коли південний край відступаючого льодовика зафіксувався на північному березі Балтійського басейну. Потепління рауніс 13,5 трт призвело до вимирання мамонтів і небувалого поширення північного оленя в середній смузі Європи. Тому епоху часом звуть добою північного оленя. З фінального палеоліту у прильодовиковій Європі простежується чіткий культурний поділ і з'являються справжні археологічні культури, що відрізняються між собою, перш за все, формою наконечників стріл, які наприкінці палеоліту починають набувати обрисів геометричних мікролітів – трапецій, сегментів, трикутників, ромбів.

У лісостепах та степовому Надчорномор'ї, в горах Криму доживав свій вік епігравет, який породив похідні від нього шанкобинську та осокорівську культури з архаїчними мікролітами – грубими сегментами та трапеціями. Шанкобинська культура, що постанала з епіграветських традицій, належала до області романелло-азильських культур з грубими сегментами, які розвивалися в Південній та Центральній Європі, а також в Криму та на Кавказі у фінальному палеоліті та на самому початку мезоліту (12-9 трт).

Північ України (Полісся) входила в область культур (технокомплекс) з наконечниками стріл на пластинах мисливців на північного оленя, які поширилися в останні тисячоліття льодовикової доби на низовинах від Темзи до Десни та витоків Волги (культури гамбург, лінгбі, аренсбург, красносілья, свідер). Людність свідерської культури відіграла провідну роль у первинному заселенні півночі Східної Європи від Східної Балтії до Північного Уралу. Різка потепління 10 трт зумовило міграцію свідерського населення слідом за північним оленем на північ Східної Європи, яку вони заселили протягом VIII тис. до н. е. На цьому підрунті сформувався постсвідерський мезоліт лісової зони від Східної Балтії до Північного Уралу.

Фази розвитку ВП України відповідають хронологічним етапам верхнього палеоліту Центральної та Західної Європи. Культурні явища кінця льодовикової доби України є органічними складовими або локальними

проявами загальноєвропейських верхньопалеолітичних спільнот. Принаймні більшість з них мають на заході прями паралелі. Іншими словами, вцілому верхній палеоліт України в культурно-історичному сенсі є невід'ємною східною частиною ВП Європи.

Ю.В. Кухарчук (Київ), Романчук О.М. (Острог)

До проблем використання пізньопалеолітичних технологій на базі середньопалеолітичних

У 90-і роки минулого століття О.М. Романчуком було виявлено в районі Хмельницької АЕС, поблизу сіл Білотин і Комини Ізяславського р-ну Хмельницької обл. декілька пунктів з крем'яними знахідками палеолітичного вигляду. У 2009 р. Ю.Кухарчук, разом із автором відкриття, провів рекогносцирувальне обстеження відкритих пам'яток. Локалізовано місцезнаходження Співак I, Співак IV, Білотин I, Білотин II, Комини I, Комини II, Співачок. Одне з них, Комини I, досліджено шурфом. У ході розвідувальних робіт Ю.В. Кухарчуком відкрито нове місцезнаходження – Білотин VI.

Аналіз зібраної О.М. Романчуком в минулі роки колекції крем'яних виробів, яка зберігається у фондах Нетішинського краєзнавчого музею, та матеріалів з нових зборів і з шурфа I місцезнаходження Комини I, дає можливість зробити такі попередні висновки.

1. Місцевість довкола сіл Білотин і Комини зазнала кілька (щонайменше – три) етапів заселення в палеолітичний час. З першою появою тут первісної людини корелюються інтенсивно патиновані значні за розмірами біфаси їх преформи-напівфабрикати. Такі знаряддя представлені на місцезнаходженнях Співак I, Співак IV, Білотин I, Білотин VI і, можливо, Комини II. За техніко-типологічними особливостями вони корелюються з середнім палеолітом. Другий етап заселення репрезентують артефакти з місцезнаходжень Співак IV і Комини I, серед яких виділяються торцеві нуклеуси, у тому числі клиноподібні. Їх поверхню вкриває тонкий наліт патини. Попередньо їх можна віднести до перехідного періоду від середнього до верхнього палеоліту. До третього етапу віднесено матеріали місцезнаходжень Білотин II і Співачок, а також окремі вироби місцезнаходження Комини II. Ця група виробів не має патини і включає нуклеуси та пластини виразно верхньопалеолітичного вигляду (свідер?).

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

